

Lampiran Analisis Keefektifan Pembelajaran Berbasis Pemodelan Dinamis: Data Wilcoxon dan SEM-PLS

Joko Saefan^{1,2*}

¹Fakultas Pendidikan Matematika, Ilmu Pengetahuan Alam, dan Teknologi Informasi, Universitas PGRI Semarang, Indonesia

²Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Semarang (UNNES), Indonesia

* Corresponding author(s), e-mail: jokosaefan@gmail.com

Article Info:	Abstract:
<p>Keyword: PBPD, pemodelan dinamis, kreativitas sains, uji Wilcoxon, SEM-PLS, keefektifan pembelajaran</p>	<p>Dokumen ini merupakan lampiran pendukung disertasi yang menyajikan hasil analisis keefektifan Pembelajaran Berbasis Pemodelan Dinamis (PBPD) berbantuan Google Colab dalam pembelajaran Fisika. Lampiran ini memuat dua bagian analisis utama. Bagian pertama menyajikan analisis peningkatan kreativitas sains (KS) mahasiswa berdasarkan data pretest dan posttest, yang meliputi pemeriksaan normalitas data selisih, uji Wilcoxon signed-rank, perhitungan ukuran efek, serta ringkasan peningkatan pada indikator dan skor komposit KS. Bagian kedua menyajikan analisis SEM-PLS untuk menguji hubungan antara PD dan KS. Analisis ini meliputi spesifikasi model, evaluasi model pengukuran, evaluasi validitas diskriminan, pengujian multikolinearitas, koefisien jalur, ukuran efek, confidence interval, serta relevansi prediktif model. Secara keseluruhan, lampiran ini disusun untuk memperjelas prosedur pengolahan data, hasil analisis statistik, dan bukti empiris yang digunakan sebagai dasar dalam menilai keefektifan PBPD pada disertasi.</p>

Contents

	1 Pendahuluan	2
10	2 Analisis Peningkatan KS	2
	2.1 Data dan Pemeriksaan Normalitas	2
	2.2 Uji Wilcoxon Signed-Rank	2
	2.3 Ukuran Efek dan Ringkasan Hasil	4
	3 Analisis SEM-PLS Hubungan PD dengan KS	4
15	3.1 Spesifikasi Model SEM-PLS	4
	3.2 Evaluasi Model Pengukuran	5
	3.3 Evaluasi Model Struktural	5
	3.4 Relevansi Prediktif Model	7
	4 Penutup	7

20 1. Pendahuluan

Dokumen ini disusun sebagai lampiran pendukung analisis keefektifan PBPD dalam disertasi. Fokus utama lampiran ini adalah menyajikan informasi data, prosedur pengolahan, dan ringkasan hasil analisis statistik yang digunakan untuk mengevaluasi efektivitas PBPD. Analisis yang disajikan meliputi dua bagian utama, yaitu uji peningkatan kreativitas sains (KS) melalui Wilcoxon signed-rank test dan analisis hubungan antara pemodelan dinamis (PD) dengan KS melalui Structural Equation Modeling–Partial Least Squares atau SEM-PLS.

Uji Wilcoxon digunakan untuk menganalisis perbedaan skor KS mahasiswa sebelum dan sesudah implementasi PBPD. Analisis ini dilakukan karena data pretest dan posttest berasal dari kelompok mahasiswa yang sama, sehingga bersifat berpasangan. Melalui uji ini, dapat diperoleh informasi mengenai ada atau tidaknya peningkatan KS setelah mahasiswa mengikuti pembelajaran berbasis PD.

Selain itu, SEM-PLS digunakan untuk menganalisis hubungan prediktif antara PD dan KS. PD direpresentasikan melalui tahapan utama PBPD, yaitu Identify, Decompose, Encode, Analyze, dan Look back/evaluate. Sementara itu, KS direpresentasikan melalui aspek fluency, flexibility, dan originality pada tugas KS. Analisis SEM-PLS dalam lampiran ini bertujuan untuk memberikan bukti kuantitatif mengenai kontribusi kemampuan PD terhadap KS mahasiswa setelah implementasi PBPD.

2. Analisis Peningkatan KS

2.1. Data dan Pemeriksaan Normalitas

Analisis peningkatan KS dilakukan menggunakan data pretest dan posttest KS mahasiswa. Data yang digunakan terdiri dari 108 pasangan data mahasiswa. KS direpresentasikan melalui tiga aspek, yaitu *fluency* (FL), *flexibility* (FX), dan *originality* (OR) pada empat tugas KS, yaitu T3, T4, T5, dan T6.

Data dalam file analisis terdiri atas skor mentah pretest, skor mentah posttest, skor hasil normalisasi pretest, skor hasil normalisasi posttest, serta skor selisih antara posttest dan pretest. Skor selisih dihitung dari data yang telah dinormalisasi agar perbandingan antartugas berada pada skala yang sebanding.

Sebelum dilakukan uji peningkatan, distribusi data selisih posttest dan pretest diperiksa menggunakan uji Shapiro-Wilk. Pemeriksaan normalitas difokuskan pada skor selisih karena analisis peningkatan dilakukan berdasarkan perubahan skor pada pasangan data yang sama. Hasil uji normalitas ditunjukkan pada Tabel 1.

Berdasarkan Tabel 1, sebagian besar indikator selisih skor KS tidak memenuhi asumsi normalitas pada taraf signifikansi 0,05. Dari 12 indikator yang diperiksa, hanya Δ FL3 yang menunjukkan distribusi normal.

2.2. Uji Wilcoxon Signed-Rank

Berdasarkan hasil pemeriksaan normalitas, analisis peningkatan KS dilakukan menggunakan uji Wilcoxon signed-rank. Uji ini digunakan untuk membandingkan skor KS sebelum dan sesudah implementasi PBPD pada kelompok mahasiswa yang sama. Analisis dilakukan terhadap skor normalisasi pretest dan posttest pada 12 indikator KS, yaitu FL3, FX3, OR3, FL4, FX4, OR4, FL5, FX5, OR5, FL6, FX6, dan OR6. Selain itu, analisis juga dilakukan terhadap skor komposit KS yang diperoleh dari rata-rata seluruh indikator.

Hasil uji Wilcoxon untuk setiap indikator KS ditunjukkan pada Tabel 2. IE menunjukkan interpretasi efek, Mpre Mean pretes, Mpost adalah Mean post test, NR *Negative ranks*, PR *Positive ranks*, IKS indikator KS, dan KKS, Komposit KS, *r* merujuk pada *effect size*.

Table 1. Hasil perhitungan Shapiro-Wilk KS

Δ KS	SW	p-value	Keterangan
Δ FL3	0,947	< 0,001	Tidak normal
Δ FX3	0,889	< 0,001	Tidak normal
Δ OR3	0,931	< 0,001	Tidak normal
Δ FL4	0,960	0,003	Tidak normal
Δ FX4	0,847	< 0,001	Tidak normal
Δ OR4	0,928	< 0,001	Tidak normal
Δ FL5	0,978	0,071	Normal
Δ FX5	0,557	< 0,001	Tidak normal
Δ OR5	0,961	0,003	Tidak normal
Δ FL6	0,973	0,026	Tidak normal
Δ FX6	0,907	< 0,001	Tidak normal
Δ OR6	0,876	< 0,001	Tidak normal

SW merujuk pada selisih Shapiro-Wilk. Δ KS merujuk pada selisih skor pre-test dan post test KS.

Table 2. Hasil Uji Wilcoxon dan Ukuran Efek Peningkatan KS

I_{KS}	M_{pre}	M_{post}	NR	PR	Ties	Z	p-value	r	IE	Keputusan
FL3	0,379	0,422	32	52	24	1,342	0,180	0,129	Kecil	Tidak signifikan
FX3	0,341	0,370	27	39	42	1,466	0,143	0,141	Kecil	Tidak signifikan
OR3	0,123	0,217	22	62	24	4,831	< 0,001	0,465	Sedang	Signifikan
FL4	0,282	0,351	19	54	35	4,023	< 0,001	0,387	Sedang	Signifikan
FX4	0,465	0,500	17	31	60	1,704	0,088	0,164	Kecil	Tidak signifikan
OR4	0,090	0,149	19	45	44	2,753	0,006	0,265	Kecil	Signifikan
FL5	0,285	0,339	32	51	25	2,174	0,030	0,209	Kecil	Signifikan
FX5	0,884	0,977	3	19	86	3,176	0,001	0,306	Sedang	Signifikan
OR5	0,093	0,198	24	61	23	4,348	< 0,001	0,418	Sedang	Signifikan
FL6	0,216	0,332	21	73	14	5,326	< 0,001	0,513	Besar	Signifikan
FX6	0,330	0,431	15	56	37	4,102	< 0,001	0,395	Sedang	Signifikan
OR6	0,082	0,124	25	35	48	2,154	0,031	0,207	Kecil	Signifikan
KKS	0,297	0,367	26	82	0	6,277	< 0,001	0,604	Besar	Signifikan

Berdasarkan Tabel 2, sebagian besar indikator KS mengalami peningkatan setelah implementasi PBPD. Dari 12 indikator yang dianalisis, 9 indikator menunjukkan peningkatan yang signifikan pada taraf signifikansi 0,05.

Analisis juga dilakukan terhadap skor komposit KS. Skor komposit dihitung dari rata-rata 12 indikator KS. Hasil analisis komposit ditunjukkan pada Tabel 3.

Table 3. *Statistik deskriptis Peningkatan KS*

Statistik	Nilai
N	108
Mean pretest	0,297
Mean posttest	0,367
Median pretest	0,297
Median posttest	0,363
Negative ranks	26
Positive ranks	82
Ties	0
W	895,0
<i>p</i> -value	< 0,001

Hasil uji Wilcoxon pada skor komposit menunjukkan bahwa jumlah *positive ranks* lebih besar daripada *negative ranks*.

2.3. Ukuran Efek dan Ringkasan Hasil

Selain nilai signifikansi, ukuran efek dihitung untuk mengetahui kekuatan peningkatan KS setelah implementasi PBPD. Ukuran efek pada uji Wilcoxon dihitung menggunakan rumus berikut.

$$r = \frac{Z}{\sqrt{N}}$$

dengan Z merupakan nilai statistik hasil uji Wilcoxon dan N merupakan jumlah pasangan data. Interpretasi ukuran efek mengacu pada kategori umum, yaitu $r \geq 0,10$ sebagai efek kecil, $r \geq 0,30$ sebagai efek sedang, dan $r \geq 0,50$ sebagai efek besar.

Berdasarkan Tabel 2, ukuran efek peningkatan KS bervariasi pada setiap indikator. Beberapa indikator menunjukkan efek kecil, sedang, dan besar. Pada skor komposit KS, nilai ukuran efek sebesar $r = 0,604$, sehingga peningkatan KS secara keseluruhan berada pada kategori efek sedang.

3. Analisis SEM-PLS Hubungan PD dengan KS

3.1. Spesifikasi Model SEM-PLS

PD ditempatkan sebagai konstruk eksogen, sedangkan KS ditempatkan sebagai konstruk endogen. PD direpresentasikan oleh lima aspek PBPD, yaitu *Identify*, *Decompose*, *Encode*, *Analyze*, dan *Look back/evaluate*. KS direpresentasikan melalui indikator *fluency*, *flexibility*, dan *originality* dalam tugas KS.

Rangkuman hasil pengukuran algoritma SEM-PLS melalui SmartPLS 4 ditunjukkan pada Gambar 1. Angka di sebelah kotak warna kuning merupakan *outer loading*.

Figure 1. Model struktural Hubungan PD dengan KS

3.2. Evaluasi Model Pengukuran

Table 4. Reliabilitas dan validitas konvergen

Konstruk	Cronbach's alpha	ρ_c	AVE	Keterangan
Identifying	0,903	0,928	0,722	Memenuhi
Decomposing	0,928	0,946	0,777	Memenuhi
Encoding	0,956	0,962	0,697	Memenuhi
Analyzing	0,917	0,938	0,752	Memenuhi
Looking back	0,887	0,914	0,641	Memenuhi
KS	0,823	0,879	0,713	Memenuhi

Nilai SRMR pada model estimasi ini sebesar 0,139.

Catatan. Nilai diagonal bercetak tebal menunjukkan akar AVE. Nilai di bawah diagonal menunjukkan korelasi antarkonstruk berdasarkan kriteria Fornell–Larcker. Nilai di atas diagonal menunjukkan rasio HTMT.

- 85 Konstruk PD tidak dimasukkan dalam matriks ini karena PD diposisikan sebagai konstruk tingkat tinggi formatif yang dibentuk oleh aspek-aspek IDEAL.

3.3. Evaluasi Model Struktural

Catatan. Kategori ukuran efek (f^2) ditafsirkan menggunakan acuan umum: 0,02 = kecil, 0,15 = sedang, dan 0,35 = besar. Nilai f^2 di bawah 0,02 ditafsirkan sangat kecil. CI = confidence interval.

Table 5. Matriks Validitas Diskriminan Berdasarkan Kriteria Fornell–Larcker dan HTMT

Konstruk	I	D	E	A	L	KS	T3	T4	T5	T6
I	0,846	0,607	0,590	0,416	0,302	0,168	0,062	0,186	0,248	0,211
D	0,552	0,858	0,625	0,491	0,371	0,226	0,106	0,207	0,165	0,094
E	0,545	0,583	0,810	0,836	0,711	0,181	0,125	0,191	0,272	0,161
A	0,374	0,449	0,771	0,835	0,899	0,108	0,138	0,228	0,183	0,233
L	0,271	0,333	0,657	0,795	0,771	0,149	0,126	0,246	0,223	0,174
KS	0,017	0,144	0,077	0,022	0,033	0,753	0,810	0,788	0,750	0,729
T3	-0,020	0,082	0,004	-0,108	-0,070	0,595	0,878	0,297	0,179	0,127
T4	-0,117	-0,129	-0,079	-0,174	-0,083	0,518	0,143	0,781	0,163	0,259
T5	0,204	0,120	0,198	0,064	0,087	0,468	0,149	0,052	0,855	0,096
T6	-0,144	0,032	-0,036	0,187	0,086	0,472	-0,051	0,139	-0,031	0,787

Table 6. Hasil multikolinearity berdasarkan konstruk

I	IVIF	D	D VIF	E	E VIF	A	A VIF	L	L VIF	KS	KS VIF	T3	T3 VIF	T4	T4 VIF	T5	T5 VIF	T6	T6 VIF
A1	3,610	B1	2,746	C1	3,326	D1	2,510	E1	3,041	FL	1,464	FL3	2,484	FL4	1,374	FL5	1,286	FL6	1,627
A2	4,483	B2	2,867	C2	5,808	D2	3,370	E2	3,670	FX	1,191	FX3	2,639	FX4	1,404	—	—	FX6	1,405
A3	2,029	B3	3,301	C3	10,103	D3	2,774	E3	2,801	OR	1,268	OR3	1,712	OR4	1,250	OR5	1,286	OR6	1,280
A4	3,089	B4	2,101	C4	7,664	D4	2,582	E4	1,340	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
A5	2,415	B5	3,456	C5	3,044	D5	2,752	E5	2,255	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	C6	6,328	—	—	E6	2,157	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	C7	3,142	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	C8	3,291	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	C9	3,247	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	C10	3,415	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	C11	4,728	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Table 7. Hasil Koefisien Jalur, Ukuran Efek (f^2), dan Confidence Interval

Path	Beta	t-value	p-value	f^2	Kategori f^2	CI 2,5%	CI 97,5%
I → PD	0,159	7,782	< 0,001	8792,060	Besar	0,117	0,201
D → PD	0,180	8,425	< 0,001	10637,757	Besar	0,139	0,224
E → PD	0,476	12,696	< 0,001	38090,998	Besar	0,417	0,565
A → PD	0,207	13,433	< 0,001	6247,415	Besar	0,174	0,234
L → PD	0,185	8,854	< 0,001	6973,903	Besar	0,135	0,219
KS → T3	0,595	8,522	< 0,001	0,547	Besar	0,447	0,723
KS → T4	0,518	4,934	< 0,001	0,366	Besar	0,301	0,708
KS → T5	0,468	4,258	< 0,001	0,280	Sedang	0,243	0,667
KS → T6	0,472	4,708	< 0,001	0,286	Sedang	0,268	0,659
PD → KS	0,076	0,530	0,596	0,006	Sangat kecil	-0,206	0,354

Table 8. Nilai R^2 dan Q^2 pada Konstruk Endogen

Konstruk endogen	R^2	Kategori R^2	Q^2	Kategori Q^2
KS	0,006	Sangat rendah	-0,001	Tidak memiliki relevansi prediktif
PD	1,000	Sangat tinggi	0,424	Besar
T3	0,354	Sedang	0,262	Sedang
T4	0,268	Lemah	0,142	Kecil
T5	0,219	Lemah	0,124	Kecil
T6	0,222	Lemah	0,120	Kecil

90 3.4. Relevansi Prediktif Model

Catatan. Nilai R^2 diperoleh dari output PLS Algorithm. Nilai Q^2 diperoleh dari output Blindfolding pada bagian *construct cross-validated redundancy* kategori Total. Kategori Q^2 ditafsirkan dengan acuan: $Q^2 > 0$ menunjukkan relevansi prediktif, sedangkan nilai yang semakin besar menunjukkan kemampuan prediktif yang semakin kuat.

95 4. Penutup

Berdasarkan hasil analisis yang telah disajikan, lampiran ini memberikan bukti kuantitatif mengenai keefektifan PBPD dalam meningkatkan KS.